

УДК 316.74:37

І. С. Нечитайло

**МИКРО-МАКРО СВЯЗИ
ОБЩЕСТВА
И ОБРАЗОВАНИЯ:
ДИНАМИКА
И РЕЗУЛЬТАТЫ
НАУЧНОГО ПОИСКА**

В статье представлены результаты самоанализа отдельных научных статей автора, посвященных проблемам образования, опубликованных в сборнике «Ученые записки ХГУ «НУА»» в течение последних десяти лет. На основе анализа своих статей автор делает вывод о «колебаниях» научного поиска от макро- к микроуровню социального взаимодействия в образовании и наоборот. Такие колебания в полной мере отражают общее видение автором системных взаимосвязей общества и образования. Это видение со временем приобрело очертания авторской концепции взаимодействия общества и образования, получившей название «системно-кодовая».

Ключевые слова: система образования, микро-, мезо-, макроуровень социального взаимодействия, скрытая учебная программа, дискурс, код.

Нечитайло І. С. Мікро-макро зв'язки суспільства та освіти: динаміка і результати наукового пошуку

У статті представлені результати самоаналізу окремих наукових статей автора, присвячених проблемам освіти, опублікованих у збірнику «Вчені записки ХГУ«НУА»» протягом останніх десяти років. На основі аналізу своїх статей автор робить висновок про «коливання» наукового пошуку від макро- до мікрорівня соціальної взаємодії в освіті й навпаки. Такі «коливання» повною мірою відображають загальне бачення автором системних взаємозв'язків суспільства і освіти. Це бачення з часом набуло обрисів авторської концепції взаємодії суспільства та освіти, що отримала назву «системно-кодова».

Ключові слова: система освіти, мікро-, мезо-, макрорівень соціальної взаємодії, прихована навчальна програма, дискурс, код.

Nechitailo Iryna. Micro-macro Communications of Society and Education: Dynamics and Results of Scientific Search

This article presents the results of self-analysis of individual scientific articles of the author, devoted to the problems of education, published in the collection “Research Bulletin of Kharkiv University of Humanities “Peoples Ukrainian Academy”” over the past ten years. Based on the analysis of his articles, the author concludes about the “fluctuations” of her scientific research interests from the macro- to the micro-level of society-education interaction. Such “fluctuations” fully reflect the author’s general vision of the system of interconnections between society and education. Over time, this vision acquired the shape of the author’s conception of society-education interaction, which was called as “system-code”.

Key words: educational system, micro-, meso-, macro-level of social interaction, hidden curriculum, discourse, code.

Современное общество – система в высокой степени динамичная. Изменяются все его сферы без исключения. Опыт последнего десятилетия показывает, что в нашей стране наиболее активные изменения происходят в образовании. На фоне хаотичности и стохастичности, которые обязательно проявляются в высокодинамичных системах, имеет место также институциональная регуляция и целенаправленность процессов изменений. Речь идет о реформах. Современные реформы в системе отечественного образования весьма интенсивны и кардинальны. Безусловно, пока слишком рано делать какие-либо выводы относительно эффективности этих реформ, поскольку, во-первых, процесс реформирования все еще продолжается и находится в активной стадии, а во-вторых, – по причине значительной пролонгации во времени результатов этого процесса. Впрочем, чтобы эти результаты оправдывали прогнозы и ожидания, процесс реформирования должен иметь научную основу, опираться на научные данные и выводы, что позволит избежать многих негативных последствий.

Социология образования обладает всеми необходимыми теоретико-методологическими и эмпирическими средствами и инструментами для того, чтобы служить такой основой. Об этом свидетельствует весьма широкий спектр исследовательских направлений и интересов ученых, работающих в данной отрасли. В частности,

вопросам реформирования и модернизации образования посвящены труды В. Астаховой, А. Антипьева, Ю. Борцова, Л. Герасиной, Г. Зборовского, А. Навроцкого, В. Онищука, Е. Подольской, Л. Сокурянской, А. Сурмавы, Ю. Чернецкого и др. Большое внимание уделяется проблемам совершенствования образовательного процесса, эффективности социальных функций образования, вопросам воспитания как неотъемлемой составляющей образовательного процесса. Этим проблемам и вопросам посвящены работы В. Астаховой, Е. Астаховой, В. Бакирова, Л. Беловой, Е. Диковой-Фаворской, Е. Михайлевой, Е. Подольской, И. Шеремет, С. Щудло и др. Вопросам качества образования посвящены научные статьи В. Алексеенко, Л. Беловой, В. Викторова, А. Зубко, В. Кременя, В. Кальнея, В. Наводонова, А. Одерия, В. Онищука С. Плаксия, А. Субетто, С. Щудло и др. Отдельный пласт социологических трудов касается больших социальных групп, включенных в образование, о которых писали такие ученые, как: В. Астахова, В. Арбенина, М. Гончаренко, М. Горшков, В. Даниленко, Б. Пономаренко, В. Правоторов, Л. Сокурянская, Т. Старченко, Н. Черныш, М. Титма, В. Шубкин, Е. Якуба и др. Глубокий анализ системы социальных связей на уровне «социальная структура-образование-личность» проделан В. Добреньковым, В. Нечаевым, М. Руткевичем, М. Титмой. Такие исследователи, как Д. Костантиновський, С. Оксамитная, В. Харчев и другие исследуют процессы социальной селекции и воспроизводства неравенства в образовании. В контексте проблематики управления образованием активно обсуждаются, в том числе и социологами, вопросы организации, проектирования и конструирования образовательного пространства. Образовательное пространство в макромасштабе, например, в контексте Болонского процесса и глобализации, рассматривается в работах В. Дудиной, Е. Евстигнеева, Н. Касярум, В. Сапогова, В. Сенашеенко и др. В рамках проблематики академической мобильности и качества образования понятие образовательного пространства используется В. Астаховой, Е. Астаховой, К. Красиковым, Е. Михайлевой и др. В. Бутенко, Е. Зеер, И. Шендрик в своих научных трудах поднимают вопрос организации субъективного, личностного образовательного пространства. К числу совре-

менных ученых, которые исследовали проблематику взаимодействия общества и образования, общества и личности (посредством образования), следует отнести Н. Аитова, Б. Бернстайна, И. Бестужева-Ладу, П. Бурдые, А. Донцова, И. Кона, В. Лисовского, Д. Костантиновського, В. Нечаева, А. Салливан, С. Шаронову, А. Шкаратана и др.

В целом, обзор научных работ и публикаций позволяет сделать вывод, что социология образования выступает одной из самых развитых отраслей социологического знания, особенностью которой является довольно широкая внутренняя разветвленность. На наш взгляд, эта особенность становится главным недостатком современной социологии образования, препятствует формированию целостного научного видения процессов, происходящих в обществе и образовании. Формирование такого видения является необходимым условием социальной отдачи социологии образования, то есть ее способности быть полезной для решения практических проблем и противоречий образования. Усиление такой способности требует целостного теоретического осмысления логики взаимных изменений общества и образования, на основе раскрытия многоуровневости и взаимообусловленности связей, существующих между ними. Работа по поиску, выведению и концептуализации этих связей велась нами в течение последних десяти лет, что нашло отражение в публикуемых нами научных трудах, в том числе и тех, которые вошли в сборники «Ученые записки ХГУ «НУА»».

Следовательно, *цель* данной статьи состоит в выявлении общих тенденций, демонстрирующих динамику и особенности взаимодействия общества и образования на протяжении последних десяти лет.

В нашей статье, опубликованной в 2008 году, подчеркивается, что образование является важнейшим социальным лифтом; если этот лифт «не работает», нарушаются законы социальной справедливости. В идеале, именно образование призвано открывать перспективы вертикальной социальной мобильности, достижения индивидами и/или группами более высоких социальных позиций. Более высокая квалификация, как и большая ответственность перед обществом, предполагает более высокую оплату труда и более высокий социальный престиж. Следовательно, ресурс образования открывает доступ

к социально-значимым ресурсам иного рода, таким как высокий материальный уровень, власть и т. п. Однако, как подчеркивается в статье, при формальном равенстве гражданского права на получение образования, в современном обществе все же имеет место реальное неравенство доступа к обладанию этим ресурсом (преимущественно это касается высшего и последипломного образования). Это неравенство заложено в социальном происхождении человека, его экономическом и, возможно, классовом положении. Другими словами, является причиной ограниченного доступа к иным социально значимым ресурсам, недостаточных объемов экономического, социального и других видов капиталов. И все-таки, статью мы завершаем на «оптимистической ноте» подчеркивая, что в современном обществе знания, умения, профессиональные навыки и способности человека имеют высокую ценность, а все эти качества непосредственно связаны с уровнем образования и образованностью человека. С одной стороны, распределение культурного капитала между различными социальными группами в обществе далеко не равномерно. С другой стороны – образованию свойственна ориентация на способности и дарования, на развитие которых направлен весь педагогический процесс [14, с. 170].

Как видим, в описанной выше статье мы постепенно перешли от «макроуровневых» представлений о социально-групповой дифференциации и ее факторах, к «микроуровневым» рассуждениям о том, что положение индивида в обществе зависит от его личностных характеристик, развитие которых является одной из важнейших задач образования.

Данная идея нашла продолжение в следующей статье, опубликованной в очередном выпуске «Ученых записок ХГУ «НУА»» (Том 15, 2009 г.) [11, с. 155]. Только в этой статье наблюдается обратная логика – восхождение от микроуровня к макроуровню анализа взаимосвязи общества и образования. И вновь мы пишем о том, что современный социум, для которого характерны движение к информатизации и глобализации, требует не просто грамотного специалиста, профессионала в той или иной области деятельности, но также развития высокоинтеллектуальной личности, с широким

объемом знаний, творческим подходом к делу, умением быстро адаптироваться к новым условиям. В такой ситуации выработка активной жизненной позиции молодого специалиста – одна из основных задач всей системы образования и воспитания. Отмечается, что острую актуальность приобретает проблема целенаправленного регулирования процесса профессионального самоопределения личности, формирования ее трудовой активности (как одной из форм активности социальной) посредством образования. Предлагается перечень методов формирования и развития трудовой активности личности в системе высшего образования. Делается вывод о том, что, если высшие учебные заведения будут прилагать максимум усилий, чтобы выпускать не просто специалистов в определенной сфере трудовой деятельности, но и социально активных личностей, и общий «вес» таких личностей в социуме будет ощутим, то темпы развития общества в положительном ключе значительно возрастут. В целом как видим, в данной статье осуществляется балансировка не просто между микро- и макроуровнями взаимодействия общества и образования, но и проявляется мезоуровень, связанный с ролью учебного заведения как определенной социализирующей среды.

Эта мысль находит продолжение с следующей нашей статье, опубликованной в «Ученых записках ХГУ «НУА» в 2011 г. Она посвящена раскрытию роли учебного заведения в формировании определенных мировоззренческих позиций и жизненных стратегий студентов. В ней подчеркивается, что особого внимания в этой связи заслуживают вопросы, связанные с изучением роли учебных программ (куррикулумов) в процессе проектирования индивидуальных и групповых жизненных стратегий. Жизненная стратегия представляется как своеобразная форма активного сознания. Отмечается, что исходным пунктом в проектировании жизненной стратегии являются, объективные условия жизни индивида, формирующие у него определенные потребности, ценности, детерминирующие интересы и цели. Различные учебные заведения в силу специфики своей образовательной среды и образовательно-воспитательной деятельности оказывают влияние на жизненные ориентиры, самосознание и мировосприятие индивида [1, с. 492]. Официальная

программа влияет посредством определенного набора дисциплин, скрытая – посредством культивирования определенных экспертных культур, соответствующих разным специальностям [5, с. 100]. Попадая под влияние этих программ, студенты разных факультетов видят по-разному свое будущее, проектируют разные жизненные стратегии, имеют разные притязания по достижению тех или иных социально-статусных позиций. Такие рассуждения мы подтверждаем результатами своего исследования, проведенного в 2007–2008 гг. с целью выявления влияния разных учебных программ на процесс формирования индивидуальных и групповых жизненных стратегий. Нами было проанализировано 200 автобиографий студентов 4-х харьковских вузов¹. Результаты осуществленного нами анализа автобиографий, свидетельствуют о том, что студенты, обучающиеся в разных вузах, по разным специальностям по-разному оценивают свои социально-профессиональные перспективы. На старте исследования мы предполагали, что такие отличия будут обнаружены, и причина кроется именно в специфике официальных и скрытых учебных программ, соответствующих разным направлениям подготовки [12, с. 130]. Существенные отличия жизненных стратегий студентов, действительно, были обнаружены, однако не было обнаружено убедительных доказательств того, что связаны они с учебными программами. Нужно сказать, что указанное выше иссле-

¹ В исследовании принимали участие студенты Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия», Национального фармацевтического университета, Харьковского государственного технического университета сельского хозяйства, Харьковского экономико-правового университета. Выборка была случайной среди студентов I–VI курсов, стационарной и заочной форм обучения. Главным условием выборки была обязательная дифференциация респондентов по профилю специальности (технический, гуманитарный, экономический, естественнонаучный), по форме обучения (стационарная, заочная) и по экономическим основам (бюджетная или контрактная). Желательными (но не обязательными) условиями было разделение респондентов по факультетам в рамках того или иного вуза, а также по годам обучения (1-й, 2-й, 3-й и т.д. курсы). Все условия выборки были соблюдены. Тексты автобиографий обрабатывались с помощью метода контент-анализа.

дование составило эмпирическую основу нашей кандидатской диссертации, которая была успешно защищена. Однако его результаты поставили больше вопросов, чем дали ответов. В частности, оно не позволило вскрыть те латентные факторы, которые существуют незаметно для всех или отдельных участников образовательного процесса, однако оказывают весьма мощное воздействие на формирование определенных стереотипов, диспозиций, ценностных ориентаций у обучающихся. Такие результаты проведенного нами исследования способствовали развитию нашего интереса к неявной педагогике и скрытой учебной программе, который получил реализацию в дальнейшей научной работе над докторской диссертацией.

Мы были уверены, что получение наиболее полной картины социальной реальности либо отдельного ее аспекта не предоставляется возможным только лишь при помощи количественной методологии. В то же время, наш личный исследовательский опыт, показывал, что объективность и научность данных, собранных при помощи качественных методов нередко ставились под сомнение. Возможно, именно это обстоятельство породило и инициативу написания нашей следующей статьи, имеющей, скорее, форму научного эссе, о роли и сочетании фантазий и знаний в научно-исследовательской работе социолога [13, с. 15]. В итоге мы обозначаем свою приверженность идее о двуединстве социальной реальности: общество и объективная реальность – продукт человеческий, и в то же время, человек – социальный продукт. Двойственная сущность социальной реальности, ее объект-субъектность, во всей своей полноте раскрывается в понятии «габитуса», введенном в научный оборот П. Бурдьё. С одной стороны, габитус – это внутренние схемы восприятия, оценивания и классификации, свойственные индивиду, с другой – это интериоризованные социальные отношения, усвоенные в процессе социализации. Габитус обеспечивает воспроизводство и постоянную изменчивость мира в практиках индивида [3]. Наше общее отношение к обозначенной проблеме мы отражаем высказыванием М. Горького, которое было выбрано в качестве эпиграфа к указанной статье: «Нет фантазии, которую воля и разум людей не могли бы превратить в действительность...». Эта цитата,

на наш взгляд, раскрывает механизм воспроизводства социальной реальности, обладающей как субъективными (оценочными), так и объективными (материализованными) характеристиками и показателями. В этой связи, мы поддерживаем мнение известного ученого Т. Дридзе относительно того, что такой механизм держится на коммуникации как совокупности «человеко-средовых» интеракций [4, с. 8]. Учитывая тот факт, что универсальным средством коммуникации считается язык, мы завершаем свои рассуждения о сочетании фантазий и знаний в социологических исследованиях, опираясь на выводы Дж. Серля относительно существенной роли языка в создании и воспроизводстве социальной реальности (как институциональной действительности). Ученый пишет о том, что любые институциональные факты требуют язык, т. к. он частично конструирует эти факты. И именно язык, а точнее – дискурс, становится предметом нашей следующей статьи, опубликованной в очередном выпуске «Ученых записок ХГУ «НУА»» на тему: «Педагогический дискурс как объект социологического исследования: цели, методы, перспективы» [10, с. 110]. В статье подчеркивается, что посредством дискурса осуществляется моделирование социальной реальности для индивида в сознании индивида, осуществляется ее реконструкция, что находит выражение в индивидуальных практиках, в конечном итоге, имея реальные социальные последствия. Это касается и педагогического дискурса, как важнейшей опосредующей структуры трансформации «внешнего» во «внутреннее», становления «социального Я». В этой статье предлагается авторское видение методов исследования педагогического дискурса (как предмета социологического анализа). Подчеркивается, что чисто количественные методы в данном случае не сработают. Здесь исследовательские методы должны быть связаны с анализом текстов. Следовательно, в статье приводится перечень таких методов, которые, возможно, и не являются абсолютно новыми в исследовании дискурса, но предлагаются в авторской интерпретации и в совокупности могут составить целостную методiku исследования образовательного дискурса. В частности, речь идет о *методе индиректного дискурс-анализа* (от англ. indirect – косвенный, опосредованный) –

осуществление непрямого анализа образовательного дискурса через «посредников» (в лице студентов), как анализ чужой речи, переданной в повествовании третьего лица. Второй метод, предлагаемый нами – это метод «*экспериментальной лекции*». Мы акцентируем внимание на том, что лекционный материал может содержать целую цепочку скрытых смыслов. Следовательно, для того, чтобы определить совершает ли лекция как дискурсивное событие работу по закреплению определенных идей и предубеждений, необходимо проанализировать, как именно ее текст конструируется самим автором (педагогом, преподавателем) и как интерпретируется студентами. Анализ микро-эффектов педагогического дискурса предполагает исследование проникновения его элементов в разговорный репертуар студентов. Такой анализ мы предлагаем осуществить при помощи *автобиографического метода*. Суть применения данного метода заключается в установлении связи между смыслообразованием, включающим формирование идентичности (вербальные и визуальные образы) и дискурсивным горизонтом, откуда черпаются смыслы (образовательный, педагогический и др. дискурсы). Изучение автобиографий, которые также являются дискурсивным текстом, позволит проследить, с какими социальными группами и образами идентифицирует себя студент, как в деталях его речи воспроизводится идеология той социальной группы, с которой он себя идентифицирует. В заключение указанной статьи мы подчеркиваем, что наш исследовательский интерес к педагогическому дискурсу обусловлен темой докторской диссертации, связанной с социологическим изучением скрытых учебных программ в образовании, которые, на наш взгляд, наряду с официальными (базовыми) учебными программами, имеют место в каждом учебном заведении. Следует отметить, что описанные выше методы, действительно, составили основу эмпирической части нашей докторской диссертации. Алгоритмы применения этих методов, а также результаты исследований, проведенных с их помощью, детально описаны в нашей монографии, результирующей работу над докторским исследованием, увидевшей свет в 2015 году [6, с. 301].

Продолжение нашего научного поиска в области «неявных реалий»

образования нашло отражение в нашей следующей статье, опубликованной в очередном номере «Ученых записок ХГУ «НУА»» в соавторстве с экспертами и практиками в сфере дошкольного и дополнительного образования О. Григорец и Е. Табуровой [15, с. 160]. В статье анализируются такие функции образования как воспроизводство культуры и социальной структуры. Поддерживая представителей современной западной социологической мысли, авторы считают, что классическое отделение этих функции друг от друга не позволяет увидеть всей полноты тех социальных связей, которые приводят к социальному расслоению. Без внимания остаются истинно значимые связи – влияние символических отношений на воспроизводство «силовых» отношений, что приводит к необходимости поиска подходов, раскрывающих специфику этих связей. В качестве одного из таких подходов предлагается рассматривать когнитивный подход. Ссылаясь на Б. Бернштейна [2, с. 28], авторы статьи приходят к выводу, что эвристическим потенциалом обладает понятие «код» (языковой, когнитивный). Исследование таких «кодов неравенства» в образовании может вывести на конкретные рекомендации относительно того, что и как именно нужно менять в образовании для того, чтобы оно служило социальным «лифтом», а не возводило социальные барьеры.

Очевидно, что содержание трех статей, о которых шла речь выше, привязано скорее к микро- и мезоуровню взаимодействия участников образовательного процесса, поскольку в них речь идет о влиянии образовательной среды, образовательного дискурса и статуса педагога на формирование определенных личностных качеств и характеристик обучающихся. В очередной нашей статье, опубликованной в «Ученых записках ХГУ «НУА»», внимание вновь переключается на макроуровень социологического анализа взаимодействия «индивид-образование-общество». Она посвящена рассмотрению роли образования как показателя и фактора развития человеческого потенциала общества, движущей силы социальных изменений. Раскрывая эту роль, мы опираемся на теорию социетальной трансформации Т. Заславской, как обладающей мощной объяснительной силой в отношении событий и процессов, происходящих в большинстве

постсоветских стран, в том числе и в Украине. Мы подчеркиваем, что в основе разработки и принятия государственных решений в области образования должен лежать принцип равенства возможностей, который задекларирован, однако на практике не реализуется в полной мере. Практическая реализация данного принципа могла бы способствовать развитию и более полному раскрытию человеческого потенциала общества. В заключение мы акцентируем внимание на необходимости проведения социологических исследований, результаты которых могли бы послужить «снятию» проблемы элитарности образования [9, с. 60].

Идея наращивания и развития человеческого потенциала средствами образования получает развитие в следующей нашей статье, посвященной анализу механизмов конструирования социальной и исторической памяти средствами образования. В ней раскрывается социологическая точка зрения на феномен социальной памяти. Историческая память рассматривается как наиболее яркая форма проявления социальной памяти, анализируется процесс трансляции исторического знания. Подчеркивается роль образования как «транслятора» этого знания, роль неявной педагогики и скрытой учебной программы в трансляции определенных значений и смыслов (в том числе и исторических). Проводится разграничение понятий «формирование» и «конструирование» личности. Именно второе понятие, на наш взгляд, в большей степени отражает современные социальные тенденции, как и тенденции современной науки. Употребление термина «формирование» по отношению к личности лишает саму личность субъектности, то есть возможности участвовать в процессе своего собственного становления. Приводятся примеры из опыта ХГУ «НУА», раскрывающие механизм конструирования социальной и исторической памяти средствами образования. В заключении делается вывод о том, что какими бы продуманными не были учебные программы и разнообразными методы обучения, образование как процесс трансляции не только знаний, но и культуры (ценностей и смыслов), обеспечивающий конструирование социальной и исторической памяти, приводится в движение действиями педагогов (учителей, преподавателей). Любое образовательное событие

(лекция, практическое и/или семинарское занятие, тренинг и т. п.) не является самоцелью. В качестве основной цели каждого из них является передача определенных смыслов, что происходит в процессе коммуникации обучающего и обучающихся. Обучающий выступает главным модератором этого процесса, направляя его к достижению поставленной цели. В связи с этим мы отмечаем, что более глубокого исследования требуют те образовательные практики (усвоенные и практикуемые педагогические приемы, техники и т. п.), которые используются современными учителями и преподавателями с целью передачи ученикам и студентам тех или иных социальных и исторических смыслов [8, с. 116].

Данный вывод опять спускает нас на микроуровень социального взаимодействия – к научной рефлексии роли педагога (учителя, преподавателя) как мощного субъекта и агента социальных изменений. Главное, чтобы сам педагог в полной мере понимал и осознавал такую роль, а также компетентно владел теми современными технологиями, без которых эта роль не представляется реализуемой в полной мере. В связи с этим, очередная наша статья, опубликованная в 23 выпуске «Ученых записок ХГУ «НУА»», посвящена социологическому осмыслению инжиниринга образовательного пространства учебного заведения как эффективной образовательной технологии. В статье предлагается развернутая трактовка данной технологии. При этом мы определяем инжиниринг, во-первых, как технологию, авангардную («передовую», работающую на опережение и долгосрочную перспективу), а во-вторых, – социальную (применяемую для проектирования коммуникативных воздействий, изменяющих сознание людей). Исходя из представлений об образовательном пространстве как имеющем сложную структуру и организацию, мы обозначаем, что инжиниринг образовательного пространства учебного заведения включает в себя проектирование и структурирование (1) образовательной среды, (2) учебных программ и (3) образовательного дискурса, а также (4) рефрейминг как субтехнологию по развитию кодов. В статье дается развернутое описание каждой из указанных составляющих [7, с. 95].

В целом, самоанализ научных статей, публикуемых в «Ученых записках ХГУ «НУА»» в течение последних 10 лет, показывает

колебания нашего научного поиска от макро- к микроуровню социального взаимодействия в образовании и наоборот. Такие колебания в полной мере отражают наше общее видение системных взаимосвязей общества и образования. Это видение со временем приобрело очертания авторской концепции, получившей название «системно-кодовая». Ее суть как раз и состоит в выведении микро-макро связей. На основе микро-макросинтеза она раскрывает и объясняет относительно устойчивые связи, благодаря которым обеспечивается функционирование образования в условиях неравновесности и высокой динамики современного социума. Таким образом, согласно разработанной нами концептуальной схеме, раскрывающей основные принципы обозначенной концепции, предельными уровнями взаимодействия общества и образования являются: с одной стороны, макроуровневое взаимодействие общества и образования как коммуникационных социальных систем, а с другой – микровзаимодействие на уровне когнитивных и языковых кодов как мельчайших элементов любой социальной системы. Следовательно, изменения в образовании и изменения в обществе (как возможные следствия изменений в образовании), рассматриваются как берущие начало на уровне кодов. Другими словами, данная схема является результатом социологической концептуализации взаимодействия общества и образования на основе микро-макросинтеза. Микроуровень представлен межличностными взаимодействиями участников образовательного процесса. Взаимодействие на макроуровне представлено посредством раскрытия взаимообусловленности процессов, происходящих в обществе и образовании как социальных системах. Интеграция этих двух уровней осуществляется посредством раскрытия сущности образования как специфической социальной практики, то есть рутинизированных действий, взаимодействий и типов поведения участников образовательного процесса (мезоуровень). Именно мезоуровень является важнейшим связующим звеном, от которого зависят функциональность образования как системы и результаты образовательного процесса. Образовательная практика, представляющая этот уровень, рассматривается нами как состоящая из следующих элементов: 1) форм телесной

активности (как телесных практик, техник тела (по М. Моссу), конструирующихся авторитетом и демонстрирующих как принадлежность к статусу, так и статусную дистанцию между обучающими и обучающимися); 2) форм ментальной активности (как когнитивных практик, когнитивных стилей участников образовательного процесса); 3) вещей и способов их применения (как элементов материальной составляющей образовательной среды учебного заведения и практик их использования); 4) фонового знания в форме «знания-как» (know-how) и мотивационного знания (неявного знания, встроенного в контекст образовательного процесса), которые транслируются средствами неявной педагогики; 5) состояния эмоций (как производных от этоса – нематериальной составляющей образовательной среды учебного заведения). Качественные характеристики этих элементов и особенности взаимосвязи между ними определяют специфику образования как особой социальной практики, которая, по сути, является социализационной практикой, порождающей специфические габитусы, которые выступают связующим звеном между объективными структурами общества и структурами восприятия и поведения людей. Изменения, происходящие на уровне образования как специфической социальной практики, приводят к изменению характеристик габитусов, порождаемых этой практикой.

Разработанная нами и описанная выше концептуальная схема является методологическим конструктом, образующим своеобразный «мостик» для перехода от социологической теории, во-первых, к исследовательской, а во-вторых, к образовательной практике. В тексте нашей докторской диссертации [16] представлены результаты верификации ее отдельных положений и эмпирической проверки ключевых гипотез, а по результатам проверки этих гипотез конкретизированы предложения по разработке эффективных в современных условиях образовательных технологий, в частности такой из них, как инжиниринг образовательного пространства учебного заведения.

Список литературы

1. Астахова В. И. Болонский процесс – объективная необходимость развития высшего образования в Украине / В. И. Астахова // Методологія,

теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2004. – С. 491–494.

2. Бернстайн Б. Класс, коды и контроль: структура педагогического дискурса / Б. Бернстайн. – М. : Просвещение, 2008. – 272 с.

3. Бурдые П. Структура, габитус, практика / П. Бурдые ; [пер. Шматко Н.А.] // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1998. – Вып. 2. Режим доступа: <http://www.jourssa.ru/1998/2/4bourd.html>.

4. Дридзе Т. М. Две новые парадигмы для социального познания и социальной практики / Т. М. Дридзе // Социальная коммуникация и социальное управление в экоантропоцентрической и семиосоцио-психологической парадигмах (в 2-х кн). – М., 2000. – Кн. 1. – С. 5–42.

5. Дудина В. И. Экспертные культуры и скрытая учебная программа в высшем образовании / В. И. Дудина // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2005. – Т. VIII, № 2. – С. 93–109.

6. Нечитайло И. С. Изменение общества через изменение образования: иллюзия или реальность? : Монография / И. С. Нечитайло. – Харьков, Изд-во «НУА», 2015. – 526 с.

7. Нечитайло И. С. Инжиниринг образовательного пространства учебного заведения как авангардная технология / И. С. Нечитайло // Вчені записки ХГУ «НУА». – Харків, 2018. – Т. 24. – С. 84–97.

8. Нечитайло И. С. Конструирование социальной и исторической памяти средствами образования (на примере ХГУ «НУА») / И. С. Нечитайло // Вчені записки ХГУ «НУА». – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 106–117.

9. Нечитайло И. С. Образование как показатель и фактор развития человеческого потенциала (сквозь призму теории социетальной трансформации Т. И. Заславской) / И. С. Нечитайло // Вчені записки ХГУ «НУА». – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 59–69.

10. Нечитайло И. С. Педагогический дискурс как объект социологического исследования: цели, методы, перспективы / И. С. Нечитайло // Вчені записки ХГУ «НУА». – Харків, 2013. – Т. 19. – С. 106–114.

11. Нечитайло И. С. Проблема формирования трудовой активности личности посредством института образования / И. С. Нечитайло // Вчені записки ХГУ «НУА». – Харків, 2009. – Т. 15. – С. 150–157.

12. Нечитайло И. С. Роль вуза в формировании жизненных стратегий студентов / И. С. Нечитайло // Вчені записки ХГУ «НУА». – Харків, 2011. – Т. 17. – С. 125–131.

13. Нечитайло И. С. Социальная реальность: фантазии и знания / И. С. Нечитайло // Вчені записки ХГУ «НУА». – Харків, 2012. – Т. 18. – С. 11–20.

14. Нечитайло И. С. Структурно-деятельностная перспектива социологического изучения студенчества / И. С. Нечитайло // Вчені записки ХГУ «НУА». – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 166–176.

15. Нечитайло И. С. Эвристический потенциал когнитивного подхода к анализу взаимосвязи образования с процессами воспроизводства социального неравенства / Нечитайло И. С., Григорец О. Н. Табурова Е. Н. // Вчені записки ХГУ «НУА». – Харків, 2014. – Т. 20. – С. 153–163.

16. Нечитайло И. С. Системно-кодовая концепція взаємодії суспільства та освіти : автореф. на здобуття ст. д-ра соціол. н. / И. С. Нечитайло. – Харків : Вид-во «НУА», 2018. – 40 с.

References

1. Astakhova, V. (2004) The Bologna process is an objective necessity for the development of higher education in Ukraine. *Metodologiya, teoriya ta praktika socziologichnogo analizu suchasnogo suspil'stva: zb. nauk. pr.* Harkiv : Kharkiv. nacz. un-t im. V. N. Karazina, pp. 491–494.

2. Bernstajn, B. (2008) *Class, codes and control: structure of pedagogical discourse.* Moscow : Prosveshhenie, 272 s.

3. Burd'e, P. (1998) Structure, habit, practice. *Zhurnal socziologii i soczial'noj antropologii*, [online], № 2. Available at: <http://www.jourssa.ru/1998/2/4bourd.html>.

4. Dridze, T. (2000) Dve novye paradigmy' dlya soczial'nogo poznaniya i soczial'noj praktiki. *Soczial'naya kommunikaciya i soczial'noe upravlenie v ekoantropocentricheskoj i semiosocziopshichologicheskoj paradigmatkh.* Moscow, Book.1, pp. 5–42.

5. Dudina, V. (2005) Ekspertnye kul'tury i skrytaya uchebnaya programma v vysshem obrazovanii. *Zhurnal socziologii i soczial'noj antropologii*, Vol. 8, № 2, pp. 93–109.

6. Nechitailo, I. (2015) *Izmenenie obshhestva cherez izmenenie obrazovaniya: illyuziya ili real'nost' ? : Monografiya.* Kharkiv : Izd-vo NUA, 2015, 526 p.

7. Nechitailo, I. (2018) Inzhiniring obrazovatel'nogo prostranstva uchebnogo zavedeniya kak avangardnaya tekhnologiya. *Vcheni zapiski NUA.* Kharkiv : Izd-vo NUA, Vol. 24, pp. 84–97.

8. Nechitailo, I. (2016) Konstruirovaniye soczial'noj i istoricheskoy pamyati sredstvami obrazovaniya (na primere NUA) *Vcheni zapiski NUA.* Kharkiv : Izd-vo NUA, Vol. 22. – pp. 106–117.

9. Nechitailo, I. (2015) Obrazovanie kak pokazatel' i faktor razvitiya chelovecheskogo potentsiala (skvoz' prizmu teorii socziatal'noj transformaczii T. I. Zaslavskoj). *Vcheni' zapiski NUA.* Kharkiv : Izd-vo NUA, Vol. 21, pp. 59–69.

10. Nechitailo, I. (2013) Pedagogicheskij diskurs kak ob'ekt socziologicheskogo issledovaniya: czeli, metody, perspektivy. *Vcheni zapiski NUA*. Kharkiv : Izd-vo NUA, Vol. 19, pp. 106–114.
11. Nechitailo, I. (2009) Problema formirovaniya trudovoj aktivnosti lichnosti posredstvom instituta obrazovaniya. *Vcheni zapiski NUA*. Kharkiv : Izd-vo NUA, Vol. 15, pp. 150–157.
12. Nechitailo, I. (2001) Rol' vuza v formirovanii zhiznennykh strategij studentov. *Vcheni zapiski NUA*. Kharkiv : Izd-vo NUA, Vol. 17, pp. 125–131.
13. Nechitailo, I. (2012) Soczial'naya real'nost': fantazii i znaniya. *Vcheni zapiski NUA*. Kharkiv : Izd-vo NUA, Vol.18, pp. 11–20.
14. Nechitailo, I. (2008) Strukturno-deyatel'nostnaya perspektiva socziologicheskogo izucheniya studenchestva. *Vcheni zapiski NUA*. Kharkiv : Izd-vo NUA, Vol. 14, pp. 166–176.
15. Nechitailo, I. (2014) Evristicheskij potenczial kognitivnogo podkhoda k analizu vzaimosvyazi obrazovaniya s processami vosproizvodstva soczial'nogo neravenstva. *Vcheni zapiski NUA*. Kharkiv : Izd-vo NUA, Vol. 20, pp. 153–163.
16. Nechitailo, I. (2018) *Sistemno-kodova koncepcziya vzayemodiyi suspil'stva ta osviti : avtoref. na zdotuttya st. d-ra socziol. n.* Kharkiv : Vid-vo NUA, 40 p.